

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654930>
УДК 65.012.45

КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ УЛУЧШИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ОРГАНИЗАЦИИ

А.В. Волкова,

студент 2 курса, напр. «Организация производства и управление
качеством»

И.В. Иванова,

к.т.н., доц.,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск

Аннотация: В статье рассматриваются процессы организации в части управления и использования информации. Представлен расчетный пример убытков от неверного управления информационными потоками в организации. Отмечено, что в современных компаниях часто просто квалифицированных сотрудников недостаточно, необходимо, чтобы они могли грамотно общаться. Предложены 6 шагов к совершенствованию коммуникации в организации. Эти шаги, впоследствии, помогут организации наладить внутренний климат между работниками, а также заполучить новых клиентов.

Ключевые слова: информационные потоки, совершенствование, коммуникация, убытки, картирование процессов

HOW MANUFACTURERS CAN IMPROVE INFORMATION FLOW IN THE ORGANIZATION

A.V. Volkova,

2nd year student, direction "Organization of production and quality
management"

I.V. Ivanova,

candidate of technical sciences,
RSATU named after P.A. Solovyov, Rybinsk

Annotation: The article discusses the processes of organization in terms of management and use of information. A calculated example of losses from incorrect management of information flows in an organization is presented. It is noted that in modern companies, often just qualified employees are not enough, it is necessary that they can communicate competently. 6 steps to improve communication in the organization are proposed. These steps, subsequently, will help the organization to improve the internal climate between employees, as well as to get new customers.

Keywords: information flows, improvement, communication, losses, process mapping

Предприниматели и малые предприятия могут повысить эффективность бизнеса и потенциально сэкономить тысячи рублей за счет улучшения внутренних коммуникаций.

Даже если организация наняла команду мечты, состоящую из квалифицированных специалистов, плохая внутренняя коммуникация может подорвать моральный дух и прибыль. Соответственно, все большее число руководителей признают, что эффективные коммуникации улучшают результаты бизнеса [1-4].

Недопонимание обходится среднему малому бизнесу в 300 000 рублей в год. Но можно избежать или свести к минимуму дорогостоящие ошибки на предприятии, приняв меры по улучшению делового общения.

Почему эффективный поток внутренней коммуникации важен для организации.

Если 300 000 рублей в год кажется большой суммой потерь от коммуникаций в малой компании, то представьте бедственное положение крупных корпораций, которые ежегодно теряют в среднем более 100 миллионов рублей из-за той же проблемы. Кроме того, фирмы среднего размера несут в среднем ежегодные убытки в размере 500 000 рублей в год из-за плохой коммуникации [3-6].

Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что значительный процент нынешних и потенциальных квалифицированных работников обладает плохими коммуникативными навыками. Тем не менее, многим профессионалам

не хватает навыков для эффективной передачи связанных с работой понятий.

Улучшение внутренних коммуникаций

Есть 6 главных шагов к улучшению коммуникации в организации.

Первый шаг — провести честную оценку текущего положения дел.

Информационный поток естественным образом ухудшается, поэтому его необходимо контролировать и поддерживать. Обычно это происходит в организациях, которые растут или в которых произошла текучка кадров. Административный аппарат может ошибочно полагать, что новые сотрудники сразу же поймут, как работают информационные потоки. В результате страдает весь процесс, поэтому очень важно постоянно контролировать и поддерживать его.

Картирование процессов — хороший способ выявить проблемы с информационным потоком. Поскольку информация невидима, полезно физически пройти по потоку. Необходимо взглянуть на поток создания ценности, которому впоследствии нужно следовать, определить его цели, а затем посмотреть, насколько они соответствуют реальности [7-9].

Важно помнить, что люди, работающие в цеху, являются ценным источником знаний. Часто поток рассматривается с точки зрения кого-то из высокопоставленных лиц компании, например, высшего руководства. Многое можно узнать от людей в цеху.

Шаг 2. Принятие мер в соответствии с выводами

После того, как было выполнено картирование потока создания ценности, можно приступить к решению конкретных проблем.

Одна из распространенных проблем заключается в том, что сотрудники в цехах часто не понимают зачем они выполняют ту или иную задачу и от кого она поступила, где брать дополнительную уточняющую информацию о задаче. Сотрудник будет в разы эффективнее, если будет понимать зачем он выполняет задачу и будет ощущать поддержку в лице куратора задачи.

Чтобы сотрудники понимали над каким процессом они работают где чье место в нем, можно использовать онлайн-порталы

для обмена документацией и информацией. Понимание общей картины позволяет лучше передавать информацию.

Прежде чем собирать техническую систему, важно представить процесс в абстрактном виде. Нужно составить дорожную карту для достижения этих целей, прежде чем внедрять технологии для автоматизации процессов.

Определить информацию, которая необходима на каждом этапе процесса. В современных организациях есть тенденция к сбору всей информации без разбора. Хорошим фильтром для определения того, следует ли собирать информацию, является вопрос о том, как быстро получатель собирается ее использовать. Если ответ не сразу, то такая информация не необходима.

Начинать стоит с минимально необходимой информации, а затем расширять ее.

В конечном счете, информационный поток должен быть улучшен путем обучения сотрудников, чтобы они понимали карту потока создания ценности и циклы обратной связи.

Шаг 3. Избегать общения по принципу «бей-беги».

Обычно руководители говорят, люди слушают, и на этом корпоративное общение заканчивается. Нельзя следовать примеру многих руководителей, обращаясь к своей команде, а затем «бросая микрофон».

Кроме того, важно понимать политический климат вашей организации. Сотрудники с большей вероятностью поверят вам, если ваши утверждения совпадают с утверждениями их коллег.

Шаг 4. Управлять коммуникациями последовательно и систематически.

Сегодня время и человеческий капитал в большом почете. В результате нужно расставить приоритеты в своих коммуникациях. Структурированная методология доставки сообщений сделает корпоративную коммуникацию более эффективной.

Шаг 5. Быть проще.

Руководящие люди часто имеют профессиональную деформацию в части изъяснения своих мыслей. Часто, они говорят сложным профессиональным языком, богатым терминами. Однако слишком много информации может привести к тому, что слушатели упустят из виду то, что вам нужно сделать.

Лучше использовать ясный, простой язык, понятный среднему человеку, чтобы вы могли тратить меньше времени на определение жаргона и больше времени на разговоры о действительно важных вещах.

Шаг 6. Учитывать аудиторию.

В деловом мире, где доминируют мужчины, многие руководители забывают, что члены их кадрового резерва имеют разный опыт. В результате они могут иметь тенденцию создавать внутренние коммуникации исключительно с мужской точки зрения. Однако все большее число женщин-руководителей бизнеса выступают за гендерное равенство на рабочем месте.

В духе разнообразия важно, учитывать свою аудиторию при разработке деловых коммуникаций, особенно при общении с рядовыми сотрудниками.

Как правило, сотрудники, работающие с клиентами, являются первой точкой контакта с потенциальными новыми клиентами.

Список литературы

[1] Пакеева В.В. аудит, часть системы менеджмента качества / В.В. Пакеева // новая наука: от идеи к результату. – 2019. № 2. 142-144 с.

[2] Система менеджмента качества. Подход к системе в процессах / В.А Харланов, А.О. Тишина, О.В. Копосова, Д.С. Коваль // Форум молодых ученых. – 2020. № 10. 682-685 с.

[3] ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества Требования. Quality management systems. Requirements.: дата введения 2015-11-01. – Москва: Стандартинформ, 2015. 32 с.

[4] Процессный подход // Менеджмент качества: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kpms.ru/General_info/Process_approach.htm. (дата обращения: 20.01.2023).

[5] Фомин Л.В. Управление качеством и повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий / Л.В. Фомин, Р.В. Тарасов. – Пенза: ПГУАС, 2015. 104 с.

[6] ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения: дата введения 10.09.2009. – М.: Стандартиформ, 2009. 22 с.

[7] Гвоздева С.М. Управление качеством: учебно-методическое пособие / С.М. Гвоздева. – Саратов: СГУ им. Чернышевского, 2012. 54 с.

[8] Левшина В.В. «Система менеджмента качества: инновационный проект» / В.В. Левшина, Е.В. Трошкова. – Новосибирск: АНС «СибАК», 2017. 160 с.

[9] Адлер Ю.П. Управление качеством: Учебное пособие / Ю.П. Адлер, Т.М. Полховская, Р.А. Нестеренко. – Москва: МИСиС, 2001. 323 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pakeeva V.V. audit, part of the quality management system / V.V. Pakeyeva // new science: from idea to result. – 2019. No. 2. 142-144 p.

[2] Quality management system. Approach to the system in processes / V.A. Kharlanov, A.O. Silence, O.V. Koposova, D.S. Koval // Forum of Young Scientists. – 2020. No. 10. 682-685 p.

[3] GOST R ISO 9001-2015. Quality management systems Requirements. quality management systems. requirements.: introduction date 2015-11-01. – Moscow: Standartinform, 2015. 32 p.

[4] Process approach // Quality management: site. [Electronic resource]. – URL: https://www.kpms.ru/General_info/Process_approach.htm. (date of access: 20.01.2023).

[5] Fomin L.V. Quality management and improving the competitiveness of products of industrial enterprises / L.V. Fomin, R.V. Tarasov. – Penza: PGUAS, 2015. 104 p.

[6] ГОСТ 15467-79 Product quality management. Basic concepts. Terms and definitions: introduction date 10.09.2009. – М.: Standartinform, 2009. 22 p.

[7] Gvozdeva S.M. Quality management: teaching aid / S.M. Gvozdev. – Saratov: SSU im. Chernyshevsky, 2012. 54 p.

[8] Levshina V.V. "Quality management system: an innovative project" / V.V. Levshina, E.V. Troshkov. – Novosibirsk: ANS "SibAK", 2017. 160 p.

[9] Adler Yu.P. Quality management: Textbook / Yu.P. Adler, T.M. Polkhovskaya, R.A. Nesterenko. – Moscow: MISiS, 2001. 323 p.

© *А.В. Волкова, И.В. Иванова, 2023*

Поступила в редакцию 14.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Волкова А.В., Иванова И.В. Как производители могут улучшить информационные потоки в организации // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 65-71. URL: <https://ip-journal.ru/>